

**ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПОЧВОСДВИГАЮЩЕЙ
ПЛАСТИНКИ КУЛЬТИВАТОРА**

Утемуратова Дамегуль Турехановна,
кандидат технических наук, доцент кафедры «Механизация сельского хозяйства»

Кудайбергенова Калжанай,
ассистент кафедры «Механизация сельского хозяйства».

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19435866>

***Аннотация.** В статье приведены теоретические исследования работы бритвы с почвосдвигающей пластинкой и угла её установки к направлению движения культиватора. Определены высота почвосдвигающей пластинки из условия исключения пересыпания почвы, перемещаемой впереди пластинки, через её верхнюю кромку. Представлена кинематическая схема бритвы с почвосдвигающей пластинкой. Определена зависимость объема перемещаемой почвы от оптимальных значений угла установки почвосдвигающей пластинки ε .*

***Ключевые слова:** почва, культиватор, бритва, почвосдвигающая пластинка.*

***Annotation.** The article presents theoretical studies of the razor followed by plastics and installation angles to the direction of movement of the cultivator. The height of the soil with moving plates is determined online from the condition of excluding the spilling of soil of the plate moved in front of it throat its upper edge. A kinematic diagram of a razor using an arising plate is presented. The dependence of the volume of the moved soil on the optimal values of the soil of the shifting plate is determined. Cultivator*

***Key words:** soil, razor cultivator, mechanical properties of the soil.*

С целью повышения качества обработки почвы путем исключения присыпания растений почвой и снижения потерь влаги, бритву снабдили почвосдвигающей пластинкой (рис.1)

Аналогичное приспособление защищено авторским свидетельством №1628873, но параметры его не обоснованы. Известна также плоскорежущая лапа по с.в. №1159494, снабженная почвосдвигающими пластинками, параметры которых обоснованы

А.Насреддиновым /1/ применительно к обработке гребневых посевов. Однако почво-сдвигающие пластинки закреплены непосредственно к полке, плоскорежущая лапа заляпалась почвой, забивалась сорняками и не нашла широкого применения. Поэтому для исследований и обоснования основных параметров за основу нами было принята плоскорежущая лапа по А.с. №1628873 [2].

В отличии от известных почвосдвигающая пластинка, закреплена к щеке бритвы с возможностью бесступенчатой регулировки её положения по вертикали и установлена над полкой с зазором.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

При движении агрегата, подрезанный лезвием бритвы пласт почвы, поднимается на её полку, деформируется и частично проходит через зазор между пластинкой и бритвой.

При этом агрономические ценные фракции (размером менее 50 мм) проходят через зазор между пластинкой и полкой бритвы и укладываются на прежнее место, а крупные комки (размером более 50 мм) вместе с подрезанными сорняками перемещаются пластинкой к середине междурядья. [3,4]

Таким образом, вблизи растений образуется слой почвы с агрономическими ценными фракциями одинаковой толщины по всей обработанной поверхности, которой являясь мульчирующим слоем, предохраняет от испарения влаги из нижнего слоя и обеспечивает хорошую аэрацию. Кроме того за счет перемещения крупных комков почвы к середине междурядья исключается присыпание и повреждение молодых растений.

Бритва с почвосдвигающей пластинкой разработана в Узбекском научно исследовательском институте механизации и электрификации сельского хозяйства. Полевые опыты были проведены на базе опытного хозяйства в Каракалпакском НИИ земледелия.

Эта пластинка предназначена для измельчения почвенных комков после плужной пахоты при подготовке поля к севу.

Основными параметрами почвосдвигающей пластинки, оказывающими влияние на качество обработки почвы и тяговое сопротивление рабочего органа, являются: её высота

$-h_m$, ширина захвата $-b_n$, угол установки пластинки к направлению движения $-\varepsilon$ и величина зазора между пластинкой и полкой бритвы $-\delta$.

Угол установки почвосдвигающей пластинки к направлению движения агрегата. Этот угол определим из условия обеспечения скольжения частиц почвы по рабочей поверхности почвосдвигающей пластинки. В противном случае происходит налипание почвы на рабочую поверхность пластинки и её

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

сгуживание впереди бритвы, что приводит к нарушению технологического процесса и увеличению тягового сопротивления рабочего органа.

Известно, [2,3,4], что скольжение почвы по рабочей поверхности пластинки возможно при

$$\varepsilon < 90^{\circ} - \varphi \quad (1)$$

Где: φ - угол трения почвы о сталь.

Из [1] следует, что при известном значении угла φ , угол ε можно выбрать разной величины, лишь был меньше $90^{\circ} - \varphi$.

Следовательно, эта зависимость имеет односторонний характер и не дает оптимального соотношения между углами φ , ε . Для определения оптимального соотношения между углами φ , ε рассмотрим перемещение почвы почвосдвигающей пластинкой в сторону междурядья.

Пусть почвосдвигающая пластинка перемещается из положение AB в положение A_1B_1 (рис.2.). При этом почва с площади треугольника ABA_1 сместится в сторону, а впереди пластинки образуется валик из почвы, сечение которого можно представить в виде $B B_1 A_1$. Таким образом, впереди пластинки непрерывно перемещается почва, объем которой равен:

$$W = \frac{e_n^2}{2} [ctg\varepsilon + tg(\varepsilon + \varphi)](h_{cp} - \delta), \quad (2)$$

Где: h_{cp} – средняя глубина хода бритвы.

Рис. 2. Схема к обоснованию угла установки почвосдвигающей пластинки к направлению движения агрегата

На рис. 2 показана зависимость изменения объема почвы, перемещаемой впереди почвосдвигающей пластинки, от значений углов φ и ε при $e_n = 10$ см, $h_{cp} = 8$ см и $\delta = 5$ см.

Из графика видно, что объем почвы при некоторых углах минимален, причем он тем больше, чем больше угол трения.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Рис.3. Зависимость объема перемещаемой почвы от угла ε :
1 - при $\varphi = 30^{\circ}$; 2 - $\varphi = 25^{\circ}$; 3 - $\varphi = 20^{\circ}$.

Известно [5,6,7], что экстремальные значения будут, иметь место в точке, определяемой из условия:

$$\frac{dw}{d\varepsilon} = \frac{\sigma^2 n}{2} \left[-\frac{1}{\sin^2 \varepsilon} + \frac{1}{\cos^2 (\varepsilon + \varphi)} \right] (h_{cp} - \delta) = 0 \quad (3)$$

Решая это уравнение, получим следующие выражения для определения оптимальных значений угла ε , при которых объем почвы, перемещаемой, впереди пластинки будет минимален:

$$tg \varepsilon_{opt} = \frac{1}{\cos \varphi} + \sin \varphi \quad (4)$$

$$\varepsilon_{opt} = \frac{\pi}{4} - \frac{\gamma}{2} \quad (5)$$

Принимая $\varphi = 30 \dots 34^{\circ} / 10$, получим $\varepsilon_{opt} = 28 \dots 30^{\circ}$

Высота почвосдвигающей пластинки. Высоту почвосдвигающей пластинки определим из условия исключения пересыпания почвы, перемещаемой впереди пластинки, через её верхнюю кромку. Для этого объем почвы, перемещаемой впереди пластинки, должен быть равен или меньше объема почвы, которая может разместиться перед пластинкой в виде призмы волочения (рис.4), т.е.

$$W \leq W_{n.в.}, \quad (6)$$

где: $W_{n.в.}$ - объем призмы волочения, образующейся впереди пластинки.

Как выше было установлено (6)

$$W = \frac{\sigma^2 n}{2} [ctg \varepsilon + tg(\varepsilon + \varphi)] \cdot (h_{cp} - \delta) \quad (7).$$

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

И как следует из рис. 4.

$$W_{n.\varepsilon} = 0,5 \frac{b_n h_{nl}^2}{\sin \varepsilon} \operatorname{ctg} \mu \quad (8)$$

где: μ - угол откоса призмы волочения.

Подставляя значения W_n и $W_{n.b}$ в (6) и решая полученное неравенство относительно h_{nl} , получим

$$h_{nl} \sqrt{b[\operatorname{ctg} \varepsilon + \operatorname{tg}(\varphi + \varepsilon)](h_{cp} \delta) \sin \varepsilon \operatorname{tg} \mu} \quad (9).$$

Рис.4. Схема к определению высоты почвосдвигающей пластинки.

Или с учетом (8) - это выражение имеет следующий вид :

$$h_{nl} \geq \sqrt{b_n \left[\operatorname{ctg} \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\varphi}{2} \right) + \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\varphi}{2} \right) (h_{cp} - \delta) \cdot \sin \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\varphi}{2} \right) \operatorname{tg} \mu \right]} \quad (10)$$

Из (9) и (10) следует, что высота почвосдвигающей пластинки зависит от её ширины захвата (длины), угла установки к направлению движения, глубины хода бритвы и величины зазора между её полкой и пластинкой, а также от физико-механических свойств почвы.

Принимая $v_n = 10$ см $\varphi = 30^\circ$ $h_{cp} = 8$ см, $\mu = 30^\circ$ $\delta = 5$ см
получим: $h_{nl} = 5,5$ см.

Таким образом, основными параметрами почвосдвигающей пластинки, оказывающими влияние на качество обработки почвы и тяговое сопротивление рабочего органа, являются: её высота - h_m , ширина захвата - v_n , угол установки пластинки к направлению движения - ε и величина зазора между пластинкой и полкой бритвы - δ .

Принимая $\varphi = 30 \dots 34^\circ$, получим $\varepsilon_{opt} = 28 \dots 30^\circ$, высота почвосдвигающей пластинки должна быть не менее 5,5 см.

Литература:

1. А.А. Насрединов. Разработка и обоснование параметров приспособление к хлопковому культиватору для междурядной обработки гребневых посевов хлопчатника. Дис. канд. тех. наук. Янгиюль, 2004. -132 с.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

2. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике. М. Наука, 1966. -420 с
3. И.С.Кравченко и В.А.Ткачев. Рабочий орган культиватора-плоскореза. Ав.св. №436629 Кл.А 01в 35/26.
4. П.И.Савин. О выборе геометрических параметров односторонних полонных лап культиватора. /Механизация хлопководства. 1962. №13. -40 с.
5. Назиров Ш. Исследование и обоснование основных параметров плоскорезущей (односторонней) лапы к хлопковым культиваторам-растениепитателям для работы на повышенных скоростях движения.
6. Дис. канд.тех.наук. –Янгиюль., 1982. –16 с.
7. Синеоков Г.Н., Панов И.М. Теория и расчет почвообрабатывающих машин.
8. –М., Машиностроение, 1977. -328 с.
9. Пономарев Е.Н., Утемуратова Д.Т. Секция рабочих органов пропашного культиватора. Положительное решение МАР 940 0003.1 АО1В 35/20 Положительное решение.